

Diversidad florística y funcional en áreas rehabilitadas de la microcuenca del río Maravilla, Costa Rica

Floristic and Functional Diversity in Rehabilitated Areas of the Maravilla River Micro-Watershed, Costa Rica

Dra. Verónica Bonilla-Villalobos. Investigadora y Coordinadora Cátedra de Producción Sustentable, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, UNED, vbonilla@uned.ac.cr ORCID 0000-0002-5522-7785

MGA. Óscar Chacón-Chavarría. Investigador – Extensionista. Centro de Educación Ambiental, UNED, ochacon@uned.ac.cr ORCID 0000-0003-3596-9076

Resumen

[Introducción]: Este artículo caracteriza la diversidad florística y funcional de las especies vegetales presentes en la microcuenca del río Maravilla, en el cantón de Jiménez, Cartago, Costa Rica. El área de estudio corresponde a las zonas de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-P) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), según Holdridge. **[Objetivo]:** Caracterizar la diversidad florística, la funcionalidad ecológica y los usos tradicionales de las especies vegetales registradas en el área de estudio. **[Metodología]:** El estudio se desarrolló bajo enfoque cualitativo, orientado a la descripción exploratoria de la composición florística y funcionalidad ecológica. La información se obtuvo mediante caminatas sistemáticas de observación directa en senderos y rutas preestablecidas, en nueve puntos del área de estudio (2021–2023). La selección de sitios respondió a un muestreo intencional por conveniencia, criterios de accesibilidad, presencia de cobertura vegetal y relevancia para la protección hídrica. Las especies fueron identificadas en campo, verificadas mediante literatura y clasificadas según familia, hábito, gremio ecológico, síndrome de polinización y funcionalidad. **[Resultados]:** Se registraron 184 especies de 76 familias, con predominio de especies arbóreas, herbáceas y heliófitas. Se identificó una alta diversidad de síndromes de polinización, destacando la melitofilia, la psicofilia y la ornitofilia. Además, se documentaron especies con atributos funcionales de valor ornamental, control de erosión, uso alimenticio y medicinal. **[Conclusiones]:** La caracterización florística y funcional aporta insumos clave para la rehabilitación ecológica en zonas de recarga hídrica, evidenciando una comunidad vegetal diversa y funcionalmente heterogénea con valor para la conservación y la gestión sostenible del recurso hídrico.

Palabras clave: usos tradicionales; servicios ecosistémicos; gremios ecológicos; protección hídrica y rasgos funcionales

Abstract

[Introduction]: This article characterizes the floristic and functional diversity of plant species present in the Maravilla River micro-watershed, located in the canton of Jiménez, Cartago, Costa Rica. The study area corresponds to the very humid premontane forest (bmh-P) and very humid lower montane forest (bmh-MB) life zones, according to Holdridge. **[Objective]:** To characterize the floristic diversity, ecological functions, and traditional uses of the plant species recorded in the

study area. **[Methodology]:** The study was conducted under a qualitative approach, focused on an exploratory description of floristic composition and ecological functions. Data were collected through systematic observation walks along pre-established trails and routes at nine sites within the study area (2021–2023). Site selection followed an intentional convenience sampling strategy, based on accessibility criteria, presence of vegetation cover, and relevance for water protection. Species were identified in the field, verified through the literature, and classified by family, growth habit, ecological guild, pollination syndrome, and functional traits. **[Results]:** A total of 184 species belonging to 76 families were recorded, with a predominance of arboreal, herbaceous, and heliophytic species. A high diversity of pollination syndromes was identified, with melittophily, psychophily, and ornithophily being the most prominent. Additionally, species with functional attributes related to ornamental value, erosion control, and food and medicinal uses were documented. **[Conclusions]:** The floristic and functional characterization provides key inputs for ecological rehabilitation in water recharge areas, revealing a diverse and functionally heterogeneous plant community with value for conservation and sustainable water resource management.

Keywords: Traditional uses; ecosystem services; ecological guilds; water protection; functional traits.

1. Introducción

La rehabilitación ecológica se ha posicionado como una herramienta para enfrentar la degradación ambiental y recuperar los servicios ecosistémicos en áreas degradadas por el ser humano. En América Latina, se han intensificado diversos esfuerzos, donde la pérdida de cobertura forestal ha incrementado la pérdida de biodiversidad y la necesidad de garantizar la funcionalidad de los ecosistemas, especialmente en áreas de recarga hídrica (Urcuqui-Bustamante *et al.*, 2022). Por otro lado, a nivel internacional, iniciativas como la Década de la Restauración de Ecosistemas 2021–2030 y el Bonn Challenge han potenciado estos esfuerzos, destacando el papel clave de la diversidad biológica para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo (UICN, 2021).

En Costa Rica se han impulsado diversos proyectos de restauración en áreas silvestres protegidas y paisajes productivos. Sin embargo, aún existen grandes retos en sitios específicos como las microcuencas, especialmente aquellas donde el avance de la frontera agrícola ha provocado un alto proceso de fragmentación del paisaje y cambio en el uso del suelo, restringiendo la regeneración natural (Sistema Nacional de Áreas de Conservación [SINAC, 2021]). Estos esfuerzos se han visto fortalecidos por el monitoreo de compromisos internacionales, donde el país busca medir el éxito de la recuperación de sus paisajes degradados (UICN, 2023).

Una de ellas es la microcuenca del río Maravilla, ubicada en el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez, provincia de Cartago. Esta área clasificada como bosque muy húmedo premontano (bmh-P) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), fue intervenida entre los años 2020 y 2023 usando técnicas de siembra directa, protección de la regeneración natural y monitoreo participativo en un esfuerzo académico colaborativo (Bonilla-Villalobos & Chacón-Chavarría, 2025).

Asimismo, la diversidad florística constituye un indicador ampliamente utilizado para caracterizar los resultados ecológicos de los procesos de rehabilitación, ya que refleja no solo la riqueza taxonómica alcanzada, sino también la estructura funcional de las comunidades vegetales,

incluyendo los gremios ecológicos y la capacidad de las especies para sostener procesos sucesionales y responder con resiliencia ante perturbaciones. En este mismo sentido, la rehabilitación ecológica va más allá de la revegetación y pretende recuperar la complejidad estructural y funcional del bosque, especialmente el asociado con el área de protección hídrica, a partir de especies de diferentes hábitos, formas de vida, mecanismos de dispersión y estrategias adaptativas (Roa-García & Torres-González, 2021).

Además, la incorporación de atributos funcionales -como los síndromes de polinización, los gremios de luz y los usos tradicionales- entendidos estos últimos como un atributo funcional complementario asociado a los roles ecológicos y al valor local de las especies, contribuye a explicar trayectorias sucesionales y a sugerir ajustes en el manejo restaurativo (Aubin, *et al.*, 2024).

En este contexto, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diversidad florística y funcional de las especies vegetales presentes en los sitios evaluados de la microcuenca del río Maravilla, Costa Rica? Para responder a esta pregunta, el estudio se propuso caracterizar la diversidad florística, la diversidad funcional y los usos tradicionales de las especies registradas en el área de estudio. Esta investigación se enfoca en la descripción de la composición por familia botánica, hábito de crecimiento, gremios ecológicos según requerimientos de luz y atributos funcionales asociados a los roles ecológicos y usos tradicionales de las especies.

Con ello se pretende proporcionar evidencia científica para fortalecer las prácticas de restauración ecológica en microcuencas tropicales y promover la gestión sostenible de los ecosistemas y la seguridad del recurso hídrico local.

2. Metodología

Área de estudio: El estudio se desarrolló en la microcuenca del río Maravilla, ubicada en el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez, provincia de Cartago, Costa Rica. El cantón de Jiménez posee una extensión territorial de 250.1 km², lo que representa el 8.1 % del área total de la provincia de Cartago (3 093 km²), ubicándose como el cuarto cantón más extenso de la provincia y el cuadragésimo sexto a nivel nacional. De acuerdo con datos oficiales, presenta una proyección poblacional de 7 106 habitantes (Municipalidad de Jiménez, 2023), (**Figura 1**).

Desde el punto de vista ecológico, la microcuenca del río Maravilla se localiza en las zonas de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-P) y bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), según la clasificación de Holdridge (Solano *et al.*, s. f.).

Figura 1.
 Sitio de estudio, sector río Maravilla, Juan Viñas, Jiménez, Costa Rica.
Figure 1.
 Study site, Maravilla river sector, Juan Viñas, Jimenez, Costa Rica.

Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, orientado a la descripción e interpretación exploratoria de la composición florística y de la funcionalidad ecológica de la vegetación presente en sitios estratégicos de la microcuenca del río Maravilla. Para ello, se realizó una caracterización descriptiva con sistematización categorial, complementada con estadística descriptiva básica (frecuencias y porcentajes), sin aplicación de inferencia estadística, con el fin de identificar patrones ecológicos y funcionales relevantes para los procesos de rehabilitación. Este enfoque permitió una aproximación inductiva y holística al fenómeno de estudio, integrando observaciones de campo, la sistematización de atributos ecológicos y funcionales de las especies, así como conocimiento local, con el propósito de generar insumos para la toma de decisiones en procesos de manejo y recuperación ecológica (Taylor & Bogdan, 1984; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2023).

Este estudio priorizó la comprensión del sistema vegetal como componente clave del paisaje ribereño, evitando una lógica de inferencia estadística y privilegiando la interpretación ecológica contextual.

La recolección de información se realizó mediante recorridos de campo durante las estaciones seca y lluviosa, en el periodo comprendido entre 2021 y 2023. La selección de los sitios de estudio respondió a un muestreo intencional por conveniencia, sustentado en criterios definidos previamente, tales como: (i) accesibilidad física mediante senderos y rutas existentes, (ii) presencia

de cobertura vegetal, (iii) relevancia de los sitios para la protección hídrica y la recarga de nacientes, y (iv) representatividad ecológica de las condiciones dominantes en la microcuenca del río Maravilla. Estos criterios permitieron seleccionar puntos pertinentes para la observación y la interpretación de la diversidad florística y funcional.

Se incluyeron dos parches de bosque de referencia, seleccionados por presentar una estructura vegetal madura y por constituir un modelo del estado sucesional (**Figura 2**).

Figura 2. Sitios asociados a los recorridos de campo en sitios con mayor presencia arbórea.

Figure 2. Sites associated with field surveys in areas with higher tree presence.

Las caminatas sistemáticas se realizaron a lo largo de senderos y rutas previamente establecidas en cada sitio, con una duración aproximada de entre una y dos horas por recorrido, dependiendo de las condiciones de accesibilidad y cobertura vegetal. En cada sitio se efectuaron múltiples recorridos durante las estaciones seca y lluviosa, entre los años 2021 y 2023, con el fin de capturar la variabilidad florística asociada a los cambios estacionales. El criterio de registro incluyó todas las especies vegetales observadas a lo largo del recorrido, independientemente de su estado fenológico, priorizando aquellas que pudieron ser identificadas con certeza en campo. Para evitar el registro duplicado de individuos de una misma especie dentro de un mismo sitio, se aplicó un control visual durante cada recorrido, consignando la presencia de la especie una única vez por sitio y por recorrido.

Adicionalmente, se evaluaron puntos específicos asociados a nacientes administradas por la Municipalidad de Jiménez: Los Camacho, Heliconia, Bromelias, Cuyeo, Naranjo, Naranjito y La Victoria (**Figura 3**). Para efectos analíticos, la información se interpretó de manera integrada, considerando el conjunto de sitios como una unidad ecológica funcional dentro de la microcuenca.

Figura 3. Sitios asociados a los recorridos de campo con presencia hídrica.

Figure 3. Sites associated with field surveys in areas with water presence.

Para la caracterización ecológica y funcional, para cada especie registrada se le consignó el nombre común, nombre científico, familia y hábito de crecimiento (árbol, arbusto, herbácea o liana). Asimismo, se registraron atributos ecológicos vinculados con su desempeño funcional, tales como el gremio ecológico según requerimientos de luz (heliófita o esciófita) y el síndrome de polinización (melitofilia, psicofilia, anemofilia, ornitofilia, quiropterofilia, entre otros).

Adicionalmente, las especies fueron agrupadas de acuerdo con características funcionales relacionadas con su potencial uso ecológico y social, incluyendo valor ornamental, control de erosión, uso comestible, medicinal, provisión de sombra, uso maderable y capacidad de fijación de nitrógeno (**Figura 4**).

Esta clasificación permitió interpretar el rol potencial de la flora local en la recuperación de servicios ecosistémicos y en estrategias de manejo adaptativo del paisaje ribereño.

Figura 4. Atributos clave propuestos para la caracterización de especies vegetales presentes en el sitio de estudio.

Figure 4. Key attributes proposed for the characterization of plant species present at the study site.

La información obtenida durante el trabajo de campo fue sistematizada en una matriz en Excel, integrando los atributos ecológicos y funcionales de cada especie. Esta matriz constituyó la base para un análisis cualitativo de tipo categorial, orientado a identificar e interpretar patrones de composición florística, funcionalidad ecológica y diversidad adaptativa de las especies presentes en el área de estudio. El análisis se centró en la interpretación ecológica de dichos patrones y en su pertinencia para orientar acciones de rehabilitación ecológica y manejo del paisaje ribereño.

La identificación taxonómica de las especies se realizó principalmente en campo, apoyada en fotografías y observaciones morfológicas, y fue posteriormente verificada mediante literatura botánica especializada (Alvarado & Zúñiga, 2020; Fryxell, 2007; Grayum, 2003; González & Grayum, 2009; González, 2010; González & Morales, 2009; Morales, 2001; Pruski & Sancho, 2004; Soto, 2014; Taylor, 2014; Zamora, 2010). La asignación de los gremios ecológicos según los requerimientos de luz (heliófitas y esciófitas), así como de los síndromes de polinización, se efectuó con base en la información reportada en la literatura científica y en guías botánicas para la flora tropical, considerando los rasgos funcionales descritos para cada especie. Estas categorías se emplearon como herramientas interpretativas para el análisis cualitativo de la funcionalidad ecológica, sin pretender establecer relaciones causales ni inferencias estadísticas.

De manera complementaria, se integró el conocimiento tradicional de una persona habitante de la comunidad con amplio reconocimiento sobre la flora local, particularmente para la validación de nombres comunes y usos asociados a las especies. Esta incorporación permitió enriquecer la interpretación ecológica de la información desde un enfoque de diálogo de saberes, práctica ampliamente reconocida en investigaciones de restauración ecológica (Reyes-García *et al.*, 2019).

3. Resultados

Esta investigación realizó el levantamiento de información florística mediante caminatas sistemáticas, lo que permitió registrar un total de 184 especies vegetales, agrupadas en 76 familias botánicas, en los diferentes puntos de observación del área de estudio. Esta información describe la composición taxonómica de la vegetación presente en la microcuenca del río Maravilla y constituye la base empírica para la caracterización de su diversidad florística y funcional.

Las familias con mayor representación de especies fueron Asteraceae (19 especies), Fabaceae (14), Melastomataceae (11) y Rubiaceae (9) (**Cuadro 1**). Este patrón describe una composición florística característica de ecosistemas secundarios tropicales y áreas en procesos de recuperación ecológica.

Cuadro 1. Las 10 principales familias con mayor riqueza de especies.

Table 1. The ten plant families with the highest species richness.

Familia	Especies
Asteraceae	19
Fabaceae	14
Melastomataceae	11
Rubiaceae	9
Solanaceae	7
Urticaceae	6
Malvaceae	6
Verbenaceae	5
Piperaceae	5
Myrtaceae	5

En cuanto a las especies registradas se distribuyeron en los diferentes hábitos de crecimiento, evidenciando una estructura vegetal heterogénea. Se identificaron 63 especies arbóreas (34.2 %), 61 herbáceas (33.2 %), 50 arbustivas (27.2 %) y 10 lianas (5.4 %). Esta distribución describe la presencia de múltiples estratos vegetales en las áreas evaluadas, desde formas herbáceas hasta árboles de mayor porte, lo cual refleja una vegetación estructuralmente diversa asociada a paisajes en procesos de rehabilitación ecológica.

Entre las especies arbóreas registradas destacan *Alnus acuminata* (Betulaceae), *Acnistus arborescens* (Solanaceae), *Alfaroa costaricensis* (Juglandaceae) y *Alchornea latifolia* (Euphorbiaceae). En el estrato herbáceo se registraron especies como *Arthrostemma ciliatum* (Melastomataceae), *Asclepias curassavica* (Apocynaceae) y *Bidens pilosa* (Asteraceae). En el grupo arbustivo se identificaron, entre otras, *Bocconia frutescens* (Papaveraceae) y *Buddleja americana* (Scrophulariaceae), mientras que las lianas estuvieron representadas por especies como *Cissus verticillata* (Vitaceae) y *Cissampelos pareira* (Menispermaceae).

Desde la perspectiva de los requerimientos lumínicos, la clasificación de las especies según su gremio ecológico mostró un predominio de especies heliófitas, con 161 especies (87.5 %), mientras que las esciófitas estuvieron representadas por 23 especies (12.5 %). Dado lo anterior, se describe una vegetación asociada a condiciones de alta disponibilidad lumínica, propias de áreas con aperturas en el dosel y estados sucesionales tempranos o intermedios.

Las especies heliófitas registradas incluyeron *Alnus acuminata*, *Arachnothryx buddleioides*, *Asclepias curassavica*, *Bocconia frutescens*, *Bidens pilosa* y *Besleria solanoides*, pertenecientes a familias como Betulaceae, Rubiaceae, Apocynaceae, Papaveraceae, Asteraceae y Gesneriaceae. Por su parte, la presencia de especies esciófitas, aunque menor, se evidenció mediante registros de *Clusia rosea*, *Bomarea acutifolia*, *Calathea crotalifera*, *Guzmania sp.*, *Costus pulverulentus* y *Psychotria elata*, especies típicas de ambientes con mayor cobertura vegetal.

En relación con los síndromes de polinización, se evidenció una diversidad funcional en las estrategias reproductivas de las especies registradas. Se identificaron combinaciones de síndromes, destacando la asociación melitofilia–psicofilia con 29 especies (15.8 %), seguida por especies exclusivamente melitófilas con 28 especies (15.2 %) y especies ornitófilas con 18 especies (9.8 %). Asimismo, se registraron especies con combinaciones de melitofilia, psicofilia y ornitofilia, así como casos menos frecuentes de psicofilia y quiropterofilia.

Entre las especies con combinaciones melitofilia–psicofilia se registraron *Bocconia frutescens*, *Besleria solanoides*, *Cestrum racemosum*, *Callicarpa acuminata*, *Justicia aurea* y *Psychotria elata*. Las especies exclusivamente melitófilas incluyeron *Alfaroa costaricensis*, *Asclepias curassavica*, *Arachnothryx buddleioides*, *Ocimum campechianum*, *Cassia grandis* y *Heliotropium angiospermum*. En el grupo ornitófilo se registraron especies como *Buddleja americana*, *Siphocampylus giganteus*, *Cestrum auriculatum* y *Banara guianensis*. En el grupo de psicofilia se registraron *Clusia rosea*, *Cornutia pyramidata* y *Calceolaria tripartita*. Para quiropterofilia, se registraron *Ficus hartwegii* y *Castilla elastica* (**Cuadro 2**).

Cuadro 2. Riqueza de especies por síndrome de polinización.

Table 2. Species richness by pollination syndrome.

Síndrome de polinización	Número de especies
ME, PS	29 (15.8 %)
ME	28 (15.2 %)
OR	18 (9.8 %)
ME, PS, OR	12 (6.5 %)
ME, OR	6 (3.3 %)
PS	3 (1.6 %)
QU	2 (1.1 %)

Nota: léase Melitofilia (ME), Psicofilia (PE), Ornitofilia (OR), Quiropterofilia (QU)

En cuanto a la funcionalidad ecológica y atributos de uso, la investigación permitió identificar una diversidad de funciones ecológicas y usos asociados a las especies registradas en las áreas con acciones de rehabilitación ecológica. Más allá de la composición florística y de la estructura funcional básica (hábito de crecimiento, gremio ecológico y síndrome de polinización), se documentaron atributos vinculados con funciones ecológicas, productivas y socioculturales.

Se registraron 76 especies asociadas al control de la erosión, 36 especies con uso alimenticio, 26 especies con uso medicinal, 15 especies que proporcionan sombra, 5 especies con potencial maderable y 6 especies con capacidad de fijación de nitrógeno. Asimismo, se identificaron 110

especies con potencial ornamental, relevantes para iniciativas de paisajismo ecológico y conectividad del paisaje (**Cuadro 3**).

Cuadro 3. Características ecológicas de las especies.

Table 3. Ecological characteristics of the species.

Función ecológica	Especies
Ornamental	110
Control de erosión	76
Alimenticia	36
Medicinal	26
Sombra	15
Maderable	5
Fijación de nitrógeno	6

Entre las especies asociadas al control de la erosión se registraron *Arachnothryx buddleioides*, *Oreopanax xalapensis* y *Piper veraguense*. En el ámbito etnobotánico, se documentaron especies con uso medicinal como *Bidens pilosa*, *Pilea microphylla* y *Vernonanthura patens*. Las especies con uso alimenticio incluyeron *Acnistus arborescens*, *Chamaedorea costaricana* y *Syzygium jambos*. En cuanto al potencial maderable, se registraron especies como *Cedrela tonduzii*, *Cordia alliodora* y *Cordia eriostigma*, mientras que entre las especies con capacidad de fijación de nitrógeno se identificaron *Erythrina berteroana*, *Erythrina poeppigiana* e *Inga thibaudiana*.

4. Discusión

Los resultados obtenidos permitieron interpretar la diversidad florística y funcional de la vegetación presente en áreas con acciones de rehabilitación ecológica en la microcuenca del río Maravilla, desde una perspectiva ecológica y socioambiental. La presencia de 184 especies agrupadas en 76 familias botánicas evidencia una comunidad vegetal heterogénea, consistente con patrones reportados para ecosistemas secundarios tropicales sujetos a perturbaciones previas y procesos de recuperación en curso (Sarmiento *et al.*, 2022).

Desde una perspectiva sucesional, el predominio de especies heliófitas y la alta representación de familias como Asteraceae y Fabaceae sugieren condiciones asociadas a estadios sucesionales tempranos a intermedios. Estas familias incluyen numerosas especies pioneras o de rápido crecimiento que aprovechan la alta disponibilidad de luz en áreas con aperturas del dosel, facilitando la colonización inicial y la estabilización de sitios perturbados (Zhou *et al.*, 2023). En particular, la presencia de Fabaceae adquiere relevancia por su asociación con procesos de fijación biológica de nitrógeno, los cuales contribuyen a la recuperación de suelos degradados y a la mejora de la fertilidad edáfica en etapas tempranas de rehabilitación (Galván-Cisneros *et al.*, 2023).

Aunque en menor proporción, la presencia de especies esciófitas constituye un hallazgo relevante desde el punto de vista ecológico, ya que indica el desarrollo incipiente de microambientes con mayor cobertura vegetal y condiciones de sombra. Asimismo, Poorter *et al.*, (2021) señalan que, durante la sucesión secundaria en bosques tropicales, los rasgos funcionales asociados a la tolerancia a la sombra aumentan conforme avanza la recuperación estructural del bosque. La coexistencia de especies heliófitas y esciófitas en la microcuenca del río Maravilla sugiere

trayectorias sucesionales heterogéneas, propias de paisajes fragmentados donde coexisten parches en distintos estados de regeneración.

La diversidad de síndromes de polinización observada aporta elementos clave para interpretar la funcionalidad reproductiva del sistema. La presencia de especies con estrategias melitófilas, psicófilas y ornitófilas, así como combinaciones de estos síndromes, es consistente con una diversidad de estrategias reproductivas y potenciales interacciones planta–polinizador potencialmente diversa y funcionalmente redundante. Estudios previos han demostrado que esta redundancia funcional puede conferir mayor estabilidad a los procesos de polinización en ecosistemas restaurados, al reducir la dependencia de interacciones altamente especializadas (Blüthgen & Klein, 2011; Kaiser-Bunbury *et al.*, 2017).

Desde la perspectiva de la funcionalidad ecológica, la identificación de múltiples atributos asociados a las especies registradas —como control de la erosión, fijación de nitrógeno, provisión de alimento, sombra y valor ornamental— refuerza la noción de un paisaje multifuncional (Garibaldi, *et al.*, 2023; Jay, 2025). En el contexto de las microcuencas tropicales, la presencia de especies con capacidad para estabilizar el suelo adquiere especial relevancia, por su aporte potencial a procesos asociados con la regulación hídrica, la estabilización del suelo en zonas de recarga y la reducción del riesgo de procesos erosivos, aspectos que pueden contribuir indirectamente a la gestión del riesgo por inundaciones, tal como ha sido documentado en estudios previos (Peredo, 2022; Carrillo, 2025). Estos atributos funcionales son coherentes con enfoques contemporáneos de restauración ecológica que priorizan la recuperación de procesos y servicios ecosistémicos, más allá de la simple revegetación (Chazdon & Guariguata, 2016). Es importante señalar que estos aportes se interpretan desde una perspectiva funcional y potencial, dado que el estudio no evaluó directamente variables hidrológicas o geomorfológicas, sino que se basa en la caracterización ecológica y funcional de la vegetación, en concordancia con enfoques ampliamente utilizados en estudios de rehabilitación ecológica.

En cuanto, a la dimensión socioecológica del estudio se evidencia en la documentación de especies con usos alimenticios, medicinales y ornamentales, lo cual pone de relieve el vínculo entre biodiversidad y prácticas culturales locales. La literatura ha señalado que la integración del conocimiento ecológico tradicional y de los usos locales de las especies puede fortalecer la sostenibilidad social de los procesos de restauración, al favorecer la apropiación comunitaria y el manejo adaptativo del territorio (Reyes-García *et al.*, 2019). En este sentido, los resultados obtenidos en la microcuenca del río Maravilla respaldan la pertinencia de incorporar criterios funcionales y socioculturales en el diseño y evaluación de acciones de rehabilitación ecológica.

Además, la diversidad de hábitos de crecimiento observada —herbáceas, arbustos, lianas y árboles— refleja una marcada heterogeneidad vertical, característica de mosaicos sucesionales en paisajes antropizados. Poorter *et al.*, (2021) indican que esta heterogeneidad estructural se asocia con la recuperación progresiva de procesos ecológicos clave, como la provisión de hábitat y la regulación del microclima, aspectos fundamentales para el avance hacia estados más complejos de organización del bosque.

En este marco, los patrones de composición florística y funcional identificados no solo son coherentes con las trayectorias teóricas de sucesión secundaria descritas para bosques tropicales, sino que también adquieren relevancia al ser analizados desde la escala local de microcuenca,

donde la rehabilitación ecológica cumple un papel estratégico en la protección del recurso hídrico y la conectividad del paisaje (Poorter *et al.*, 2021). Este estudio evidenció la importancia de abordar la diversidad florística y la funcionalidad ecológica como componentes integrados en el análisis de áreas sometidas a procesos de rehabilitación ecológica. La caracterización cualitativa desarrollada en la microcuenca del río Maravilla permite comprender no solo la composición taxonómica de la vegetación, sino también su potencial funcional y socioecológico, aportando criterios relevantes para la toma de decisiones en contextos de manejo adaptativo, tal como lo señalan los autores Pantaleão, *et al.*, (2024). De esta manera, la investigación contribuye a cerrar vacíos de conocimiento a escala local y ofrece insumos para la planificación y gestión sostenible de microcuencas tropicales con condiciones ecológicas similares, tal como lo mencionan los autores Arroyo-Rodríguez, *et al.*, (2020).

5. Conclusiones

La presente investigación permitió caracterizar la diversidad florística y funcional de la vegetación presente en las áreas con acciones de rehabilitación ecológica en la microcuenca del río Maravilla, cantón de Jiménez, Costa Rica. A partir del levantamiento florístico realizado mediante caminatas sistemáticas, se evidenció la presencia de una comunidad vegetal diversa y funcionalmente heterogénea, asociada a paisajes ribereños en procesos de recuperación ecológica.

La composición de la vegetación, expresada en la coexistencia de distintos hábitos de crecimiento, gremios ecológicos y síndromes de polinización, refleja trayectorias sucesionales heterogéneas, propias de microcuencas sometidas a presiones antrópicas históricas y a intervenciones de rehabilitación recientes. Esta heterogeneidad estructural y funcional constituye un elemento clave para interpretar los procesos ecológicos en curso y su potencial contribución a la estabilidad del ecosistema.

La identificación de múltiples atributos funcionales —como control de la erosión, fijación de nitrógeno, provisión de alimento, sombra y valor ornamental— pone de manifiesto la multifuncionalidad ecológica y socioambiental de la flora registrada. Estos atributos refuerzan la importancia de considerar criterios funcionales, además de taxonómicos, en la planificación y gestión de acciones de rehabilitación ecológica en microcuencas tropicales, particularmente en zonas de recarga hídrica.

Asimismo, la documentación de especies con usos alimenticios, medicinales y ornamentales destaca el vínculo entre biodiversidad y prácticas socioculturales locales, subrayando el potencial de integrar el conocimiento ecológico tradicional en estrategias de manejo del paisaje. Esta integración puede favorecer procesos de apropiación territorial y sostenibilidad social de las acciones de rehabilitación.

En síntesis, los resultados obtenidos responden a la pregunta de investigación al demostrar que las áreas evaluadas albergan una comunidad vegetal diversa y funcionalmente relevante. La caracterización desarrollada aporta insumos técnicos y ecológicos para orientar procesos de rehabilitación ecológica, monitoreo adaptativo y gestión sostenible de microcuencas, contribuyendo al fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico.

Estos hallazgos refuerzan el valor de enfoques cualitativos integradores para comprender la complejidad funcional de paisajes en recuperación ecológica.

6. Recomendaciones

Con base en la caracterización florística y funcional realizada en áreas con acciones de rehabilitación ecológica en la microcuenca del río Maravilla, se recomienda fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo ecológico mediante esquemas de observación periódica que permitan documentar cambios en la composición florística, los gremios ecológicos y los atributos funcionales de las especies a lo largo del tiempo. Este seguimiento facilitará la identificación de trayectorias sucesionales y la evaluación adaptativa de las acciones de rehabilitación implementadas.

Asimismo, se recomienda promover la integración del conocimiento ecológico tradicional y local en los procesos de planificación, implementación y monitoreo de acciones de rehabilitación ecológica. La participación de actores locales en la identificación y uso de especies nativas puede fortalecer la apropiación territorial, la sostenibilidad social de las intervenciones y la pertinencia de las decisiones de manejo del paisaje.

Desde una perspectiva de gestión territorial, se sugiere replicar y adaptar la metodología de caracterización florística y funcional empleada en este estudio en otras microcuencas y áreas de recarga hídrica con condiciones ecológicas similares. La generación de información comparable permitirá identificar patrones comunes y contextuales de diversidad y funcionalidad, fortaleciendo la planificación estratégica de la restauración ecológica a nivel local y regional.

Finalmente, se recomienda impulsar procesos de educación ambiental y divulgación científica dirigidos a gestores ambientales, tomadores de decisiones y comunidades locales, con el fin de socializar los beneficios de la diversidad funcional y la importancia de la conservación de especies nativas. Estas acciones pueden contribuir a consolidar una visión integral, articulando la ciencia, la gestión del paisaje y el bienestar humano en contextos de microcuencas tropicales.

7. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

8. Agradecimientos

A todas las personas que participaron en este proyecto, incluyendo estudiantes y miembros de la comunidad, así como a colegas como la máster María Auxiliadora Zúñiga, el máster Benjamín Álvarez Garay y al sr. Mario García Quesada, por sus valiosos aportes asociados con la flora local y muchas otras personas que colaboraron de diversas formas. Un agradecimiento especial al SINAC por su acompañamiento a lo largo del proceso.

9. Referencias

- Alvarado García, V., y Zúñiga Amador, M. A. (2020). *Plantas nativas para el control de la erosión. Editorial Tecnológica de Costa Rica*. 2da edición. Cartago, Costa Rica. 196p.
- Arroyo-Rodríguez, V., Fahrig, L., Tabarelli, M., Watling, J., Tischendorf, L., Benchimol, M., ... y Tschamtker, T. (2020). *Diseño de paisajes óptimos modificados por el hombre para la conservación de la biodiversidad forestal*. *Ecology Letters*, 23 (9), 1404-1420. <https://doi.org/10.1111/ele.13535>
- Aubin, I., Deschênes, É., Santala, K. R., Emilson, E. J. S., Schoonmaker, A. L., McIntosh, A. C. S., Dupuch, A., Handa, I. T., Lapointe, M., Lavigne, J., Maheu, A., Nadeau, S., Naeth, M. A., Neilson, E. W., & Wiebe, P. A. (2024). *Restauración de los servicios ecosistémicos forestales a través de la ecología basada en rasgos*. *Environmental Reviews*. 32 (4):498-524. <https://doi.org/10.1139/er-2023-0130>
- Blüthgen, N., y Klein, AM (2011). *Complementariedad funcional y especialización: El papel de la biodiversidad en las interacciones planta-polinizador*. *Ecología Básica y Aplicada*, 12 (4), 282-291. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2011.01.001>
- Bonilla-Villalobos, V., & Chacón-Chavarría, Ó. (2025). *Rehabilitación ecológica de un ecosistema ripario: caso en una sección del cauce del río Maravilla en Jiménez de Cartago, Costa Rica*. *Revista de Ciencias Ambientales*, 59 (2), 1-20. <https://doi.org/10.15359/rca.59-2.6>
- Carrillo Mejía, Anais Gabriela (2025). *Determinación de la oferta hídrica de la microcuenca del Río Coco en el Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo*. MS thesis. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14911>
- Chazdon, RL y Guariguata, MR (2016). *Herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la restauración del paisaje forestal: Estado actual y perspectivas futuras*. Documento Ocasional de CIFOR n.º 183. Centro para la Investigación Forestal Internacional. <https://pdfs.semanticscholar.org/a339/74fd0a236c6c7a7930850628fe6d3ddbf07b.pdf>
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2023). *Las tres rutas de la investigación científica: Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto*. McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Fryxell, P. (2007). Malvaceae. En: B. E. Hammel, M. H. Grayum, C. Herrera & N. Zamora (eds.). *Manual de Plantas de Costa Rica*. Vol. 6. (Haloragaceae-Phytolaccaceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 111, 313–373.
- Garibaldi, LA, Zermoglio, PF, Jobbágy, EG, Andreoni, L., Ortiz de Urbina, A., Grass, I. y Oddi, FJ (2023). *¿Cómo diseñar paisajes multifuncionales?* *Revista de Ecología Aplicada*, 60 (12), 2521-2527. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14517>
- Galván-Cisneros, C. M., Sánchez-Montaña, L. R., Ojeda-Rodríguez, A. E., & Meira-Neto, J. A. A. (2023). *Structures of tropical dry forests in the Andes: Forest conservation, composition and the role of Fabaceae and Myrtaceae*. *Cerne*, 29, e-1033189. <https://doi.org/10.1590/01047760202329013189>
- González, J. (2010). Euphorbiaceae. En: Hammel, B. E., Grayum, M. H., Herrera, C., y Zamora, N. (eds). *Manual de plantas de Costa Rica*, vol. 5 (Clusiaceae-Gunneraceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 119: 290-394.

- González, J., y Grayum, M. (2009). *Arecaceae. Florula Digital de La Selva*. Organización para Estudios Tropicales. San José, Costa Rica.
- González, J., y Morales, J. (2009). *Apocynaceae. Florula Digital de La Selva*. Organización para Estudios Tropicales. San José, Costa Rica.
- Grayum, M. (2003). *Arecaceae*. En: Hammel, B. E., Grayum, M. H., Herrera, C., y Zamora, N. (eds.). *Manual de Plantas de Costa Rica*. Vol.2 (Agavaceae-Musaceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 92: 201-293.
- Jay, M., Plieninger, T. *Addressing landscape multifunctionality in conservation and restoration*. *Nat. Rev. Biodivers.* 1, 717–732 (2025). <https://doi.org/10.1038/s44358-025-00091-4>
- Kaiser-Bunbury, CN, Mougil, J., Whittington, AE, Valentin, T., Gabriel, R., Baxter, R., ... y Blüthgen, N. (2017). *La restauración de ecosistemas fortalece las comunidades de polinizadores y promueve la resiliencia de las redes*. *Nature*, 542 (7640), 223-227. <https://doi.org/10.1038/nature21071>
- Morales, F. J. (2001). *Orquídeas, cactus y bromelias del bosque seco*. Costa Rica Orchids, Cacti and Bromeliads of the Dry Forest. Heredia, Costa Rica: Editorial INBio.
- Municipalidad de Jiménez. (2023). *Datos demográficos del Cantón de Jiménez*. <https://munijimenez.go.cr/index.php/mn-conozcanos/mn-micanton/datos-demograficos-del-canton>
- Pantaleão, LC, de Moraes, LFD, Cesario, FV, Moser, P., Dias, ATC, Amorim, TA y Sansevero, JBB (2024). *Vinculación de las características funcionales de las plantas con las propiedades del suelo en la restauración de bosques tropicales*. *Forest Ecology and Management*, 563, 121976. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112724002883>
- Peredo, Y. E. (2022). *Lineamientos para la protección, manejo y conservación de fuentes de agua, y zonas de recarga hídrica en la microcuenca Larati, cuenca del río Rocha, Bolivia*. [Tesis de maestría, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza] <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3120>
- Poorter, D.M.A. Rozendaal, F. Bongers, D.J.S. Almeida, F.S. Álvarez, J.L. Andrade, L.F. Arreola Villa, J.M. Becknell, R. Bhaskar, V. Boukili, P.H.S. Brancalion, R.G. César, J. Chave, R.L. Chazdon, G. Dalla Colletta, D. Craven, B.H.J. de Jong, J.S. Denslow, D.H. Dent, [...] & M. Westoby, (2021). *Functional recovery of secondary tropical forests*, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 118 (49) e2003405118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2003405118>
- Pruski, J., y Sancho, G. (2004). *Asteraceae*. En: Smith, N., Mori, S.A., Henderson, A., Stevenson, D.W., y Heald, S.V. (eds). *Flowering plants of the Neotropics*. E.E.U.U: Princeton University Press.
- Reyes-García, V., Fernández-Llamazares, Á., McElwee, P., Molnár, Z., Öllerer, K., Wilson, SJ, & Brondízio, ES (2019). *Las contribuciones de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales a la restauración ecológica*. *Ecología de Restauración*, 27 (1), 3-8. <https://doi.org/10.1111/rec.12894>
- Roa-García, CE y Torres-González, AM (2021). *Caracterización florística y estructural como línea de base para la restauración ecológica de bosques en la microcuenca del río Barbas*,

- Colombia*. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 45 (174), 185-201. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.1167>
- Sarmiento, R. T., Balagon, K. D., Merisco, F. F. T., Aniñon, R. D., Medrano, M. C. V., & Kitche, K. (2022). *Diversity and composition of riparian vegetation across forest and agro-ecosystem landscapes of Cabadbaran River, Agusan del Norte, Philippines*. *One Ecosystem*, 7, e82877. <https://doi.org/10.3897/oneeco.7.e82877>
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación -SINAC-. (2021). Estrategia nacional de restauración de paisajes de Costa Rica (2021-2050). Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). https://www.sinac.go.cr/ES/noticias/Documents/Estrategia%20Nacional%20de%20Restauración%20de%20Paisajes%20de%20Costa%20Rica_digital_vf.pdf
- Solano, J., Villalobos, R., (s. f.). *Regiones y Subregiones climáticas de Costa Rica*. Instituto Meteorológico Nacional. <https://www.imn.ac.cr/documents/10179/20909/Regionalizaci%C3%B3n+clim%C3%A1tica+de+Costa+Rica>
- Soto, A. (2014). Polygonaceae. En: Hammel, B. E., Grayum, M. H., Herrera, C., y Zamora, N. (eds). *Manual de plantas de Costa Rica*, Vol. VII (Picramniaceae- Rutaceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 129: 358-383.
- Taylor, S. J., y Bogdan, R. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings* [Introducción a los métodos de Investigación cualitativa, búsqueda de significados] (2da ed.). Wiley.
- Taylor, C. (2014). Rubiaceae. En: Hammel, B. E., Grayum, M. H., Herrera, C., y Zamora, N. (eds). *Manual de plantas de Costa Rica*, Vol. VII (Picramniaceae- Rutaceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 129: 464.
- UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). (2021). *Restauración de los ecosistemas basada en la ciencia para la década de 2020 y más allá*. Gland, Suiza: UICN. <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-032-Es.pdf>
- UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). (2023). *Aplicación del Barómetro de la Restauración en Costa Rica*. Gland, Suiza: UICN. <https://portals.iucn.org/library/node/50736>
- Urcuqui-Bustamante, AM, Aranda, J., & Mendoza, A. (2022). *Servicios ecosistémicos hídricos: Estudios de caso en América Latina y el Caribe*. Red de Monitoreo de Reservas de Agua. https://www.researchgate.net/publication/305335460_Servicios_Ecosistemicos_Hídricos_Estudios_de_Caso_en_America_Latina_y_El_Caribe
- Zamora, N. (2010). Fabaceae. En: Hammel, B.E., Grayum, M.H., Herrera, C., y Zamora, N. (eds). *Manual de plantas de Costa Rica*, vol. 5 (Clusiaceae-Gunneraceae). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden, 119: 395-775.
- Zhou, L., et al. (2023). *Light effects on seedling growth in simulated forest canopy gaps in a tropical forest*. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.1088291>